

**TARAQQIYOT STRATEGIYASI DOIRASIDA TA`LIM SIFATINI
OSHIRISH BO`YICHA BELGILANGAN VAZIFALAR
ПОСТАВЛЕННЫЕ ЗАДАЧИ ПО ПОВЫШЕНИЮ КАЧЕСТВА
ОБРАЗОВАНИЯ В РАМКАХ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ
SET TASKS FOR IMPROVING THE QUALITY OF EDUCATION IN THE
FRAMEWORK OF THE DEVELOPMENT STRATEGY**

Raximova Ruxshona Muzaffar qizi

Andijon Davlat Pedagogika instituti Milliy g`oya, ma`naviyat asoslari va huquq
ta`limi 1-bosqich 101-guruh talabasi

<https://orcid.org/0009-0007-2431-277X>

ruhshonarahimova342@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada Yangi O`zbekiston taraqqiyot strategiyasi doirasida asosiy vazifalardan biri bo`lgan ta`lim sifatini oshirish bo`yicha belgilangan muhim vazifalar va oshirilayotgan amaliy islohotlar bo`yicha so`z yuritiladi. Ta`limga qaratilgan e`tibor hamda ta`lim olish huquqi va imkoniyati kengaytirilganligi, o`qituvchilar konstitutsiyaviy maqomga ega bo`lganlari haqida qisqacha sharh berib o`tiladi.

Аннотация: В данной статье речь пойдет о важных задачах, поставленных в рамках новой стратегии развития Узбекистана по повышению качества образования, и о проводимых практических реформах. Акцент делается на образование, а также на расширении прав и возможностей получения образования, предоставлении учителям конституционного статуса.

Annotation: this article will talk about the important tasks set out to improve the quality of Education, which is one of the main tasks within the framework of the development strategy of the New Uzbekistan, as well as the ongoing practical reforms. The emphasis on education and the extension of the right and opportunity for education, with teachers having constitutional status, is briefly commented on.

Kalit soʻzlar: taʼlim, pedagog, taraqqiyot strategiyasi, talaba, pedagogik maqom.

Ключевые слова: образование, педагог, стратегия развития, студент, педагогический статус.

Keywords: education, educator, development strategy, student, pedagogical status.

Davlatning ertangi kuni shu yurtda yashayotgan yoshlarning bilim saviyasi hamda intellektual salohiyatiga bogʻliq hisoblanadi. Yurtimizda qabul qilingan har qanday taʼlim toʻgʻrisidagi qonun, farmoyish hamda qarorlar davlat rivoji uchun qoʻyilayotgan bir mustahkam poydevordir. Har bir sohani mukammal holatga keltirish uchun avvalambor taʼlim tizimini va sifatini oshirish darkor. Shu tufayli yurtboshimiz SH.M.Mirziyoyev “Taraqqiyot strategiyasi” tarkibiga taʼlim sifatini oshirish boʻyicha vazifalar bandini qatʼiy belgilagani bejiz emas. Hozirgi kunda yurtimizda taʼlim sifatini yuksaltirish boʻyicha bir qator muhim oʻzgarishlar yuz bermoqda. Negaki, har qaysi rivojlangan davlatlar islohotlar avvalida maktabgacha taʼlim, maktab, tarbiya masalalarini eng ustuvor yoʻnalish deb bilganlar. Chunki jamiyat bilim saviyasiga eʼtibor berilmasa, davlatni oʻzgartirib boʻlmaydi. Buyuk maʼrifatparvar Mahmudxoʻja Behbudiyning “Dunyo imoratlari ichida eng ulugʻi maktabdir”, degan gaplarida qanday chuqur maʼno bor.²¹

Taraqqiyot strategiyasi boʻyicha taʼlim masalalari yuzasidan amalga oshirilayotgan islohotlar maʼlum darajda oʻz samarasini bermoqda. Ushbu oʻzgartirishlar zamirida faqat talaba yoki oʻquvchini emas, balki unga taʼlim beruvchi pedagog va oʻqituvchilar lavozimlariga ham bir qancha oʻzgartirishlar kiritildi.

Prezidentimizning 2024-yil 1-fevral OʻRQ-901-son qaroriga muvofiq Oʻzbekiston Konstitutsiyasiga quyidagicha yangilik kiritildi;

❖ Taʼlim tashkilotida qonunchilik hujjatlariga muvofiq tuzilgan mehnat shartnomasi asosida taʼlim va tarbiya sohasida kasbiy faoliyatni amalga oshiruvchi

²¹ SH.M.Mirziyoyev .Milliy tiklanishdan milliy yuksalish sari. –Toshkent. Oʻzbekiston 2020. 127-bet.

hamda tegishli ma'lumotga, kasbiy tayyorgarlikka va ma'naviy-axloqiy fazilatlarga ega bo'lgan jismoniy shaxs pedagogdir.

❖ O'zbekiston Respublikasida pedagogning maqomi tan olinadi. Pedagoglarning o'z kasbiy faoliyatini yuritishi uchun tashkiliy-huquqiy shart-sharoitlar yaratiladi, ularning ijtimoiy himoyasi ta'minlanadi va huquqlari amalga oshirilishi uchun kafolatlar beriladi.

❖ Pedagogik faoliyat bilan bog'liq lavozimlar ro'yxati tegishincha O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi hamda Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi tomonidan belgilanadi.

❖ Ta'lim tizimida ishlayotgan pedagogning kasbiy darajasiga doir talablar Xizmatchilarning asosiy lavozimlari va ishchilar kasblari klassifikatorida hamda pedagogning kasbiy standartlarida belgilanadi.

❖ Agar qonunchilikda boshqacha qoida nazarda tutilmagan bo'lsa, pedagogik oliy ma'lumotga ega bo'lmagan shaxslarga qayta tayyorlash kurslaridan o'tganidan keyin ta'lim tashkilotlarida pedagogik faoliyat bilan shug'ullanish huquqi berilishi mumkin.

❖ Zarurat bo'lganda professional ta'lim tashkilotlari ishlab chiqarish ta'limi ustalarini, shuningdek tegishli bilim hamda amaliy ko'nikmalarga ega bo'lgan, oliy ma'lumoti bo'lmagan boshqa mutaxassislarni amaliy va qo'shimcha mashg'ulotlar o'tkazish uchun jalb etishi mumkin.

❖ Ishlab chiqarish ta'limi ustalari qayta tayyorlash kurslaridan o'tmasdan professional ta'lim tashkilotlarida pedagogik faoliyat bilan shug'ullanishga haqli.²²

Darhaqiqat, davlat ta'limi sifati oshishi uchun mansabiga loyiq yetuk kadrlar darkor. Hozirgi kunda raqamli ta'lim tizimi rivojlangan davlatlar tomonidan qo'llanilmoqda. Yurtimizda ham bir qancha ta'lim tizimlari sinov tariqasida o'tkazildi va ijobiy natijaga erishgandan so'ng barcha ta'lim muassasalarga joriy qilindi.

²² Lex.uz: (Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi, 01.02.2024-y., 03/24/901/0082-son)

Bilishimiz mumkinki, hozirgi kunda Finlandiya ta`lim tizimi jahon xalqlari orasida tajriba tariqasida qo`llash mumkin bo`lgan tizimlardan biri hisoblanadi. Ushbu ta`lim tizimini Ozbekiston ta`lim tizimi bilan bir qancha farqlari mavjud.

Ular quyidagilar;

- qat`iy ishonch.
- qiziqishga qarab tanlov.
- dastlabki 6 yil bahosiz.
- o`qituvchilar ish faoliyati 4 soat.
- o`qituvchilar magistr diplomisiz dars bermasligi.
- uyga vazifa berilmaydi.
- jamoaviy sport mumkin emas.
- xususiy maktablar yo`q.
- har qaysi lavozim egasi oylik maoshi bir xil.
- jismoniy tarbiya darsini yigit qiz uchun alohida o`tilishi

Berilgan farqlar albatta davlatni shart-sharoitlaridan kelib chiqqan holatda aytilgan. Finlandiya ta`lim tizimidan foydalangan holatda yurtimizdagi bilim oluvchi yoshlar salohiyatini yanada yuqoriga ko`tarish va 2030-yilda bo`lib o`tadigan o`quvchilar bilimini baholash bo`yicha ”PIZA” xalqaro dasturi reytingida jahon yetakchi 30 mamlakat qatoridan joy olish asosiy maqsadlardan biri. O`zbekiston ham 2018-yilda o`tkazilgan ”PIZA” xalqaro dasturida qatnashgan hamda boshqa davlatlarga nisbatan salbiy natijani qo`lga kiritgani achinarli holatlardan biri. Shunday ekan, ta`limga qaratilgan e`tibor hamda imkoniyatdan oqilona foydalanish hozirgi kun yoshlari burchidir.²³

Xulosa qilib aytganda, ta`lim va tarbiya jarayonida samarali xizmat ko`rsatish hamda uni yetkazib bera olish, millat taqdiriga befarq bo`lmaslik hamda jamiyat hayotini tubdan o`zgartirish faqatgina ta`lim beruvchi pedagog yoki bilim oluvchi talaba hamda o`quvchiga emas, balki yurt manfaatini ustun ko`ruvchi har bir shaxsga tegishlidir. Birinchi prezidentimiz I.A.Karimov aytganidek: ”Shuni unutmashimiz kerakki, kelajagimiz poydevori bilim dargohlarida yaratiladi, boshqacha

²³ SH.M.Mirziyoyev .Milliy tiklanishdan milliy yuksalish sari. –Toshkent. O`zbekiston 2020. 136-bet

aytganda, xalqimizning ertangi kuni qanday bo'lishi farzandlarimizning bugun qanday ta'lim va tarbiya olishiga bog'liq" Mustaqil davlatimizda har bir soha vakillari hamjihatligi va birdamligi taraqqiyot yo'lidagi har qanday to'siqni yenga oladi. Albatt buning uchun intellektual salohiyat, mukammal bilim, milliy g'urur hamda zamonaviy texnologiyalardan xabardorlik eng asosiy talabdir.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. SH.M.Mirziyoyev .Milliy tiklanishdan milliy yuksalish sari. –Toshkent. O'zbekiston.2020. 127-bet
2. Madinabonu, X. (2023). O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI TA’LIM SIFATINI OSHIRISH UCHUN OLIB BORILAYOTGAN DASTURLAR TIZIMI. *SCIENTIFIC ASPECTS AND TRENDS IN THE FIELD OF SCIENTIFIC RESEARCH*, 1(9), 18-21.
3. Lex.uz
4. Mamirovich, I. S. (2022). Finlyandiya Va O ‘Zbekistonda Ta ‘Lim Tizimini Sifatini Solishtirma Taxlili. *Miasto Przyszłości*, 29, 347-350.
5. I.A.Karimov. Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch. –Toshkent. O'zbekiston.2008.38-bet
6. Egamberdiyev, A., & Poziljonov, J. (2023). JADID MARIFATPARVARLARINING TA'LIM-TARBIYANI ISLOH QILISHDAGI O'RNI. *Talqin va katta* , 1 (24).
7. Poziljonov, J. (2024). TURKISTON JADIDLARI IJTIMOIIY-FALSAFIY TA'LIMOTINING KELIB CHIQISH OMILLARI. *Sharh va tadqiqotlar* , 2 (1 (23)).
8. Qosimbek o'g'li, P. J. (2023). JADID MAKTABI YANGI USUL MAKTABLARNING ROLI ASOS SOLINISHI. *Yangi asr innovatsiyalari jurnali* , 29 (4), 125-129.